

ECLESIOLOGIE CONTEXTUALĂ ȘI ECLESIOLOGIE GLOBALĂ ÎN LUMINA LIBERTĂȚII RELIGIOASE

Drd. Nicolae PALEA

Universitatea „Ovidius” din Constanța, Romania

niculaepalea@yahoo.ro

ABSTRACT: Contextual Ecclesiology and Global Ecclesiology In the Light of Religious Freedom.

The reader of religious textbooks and treatises, even the most recent ones, is justified in wondering why they are written as if the world around them has not experienced any major changes. In general, church doctrines are written as if the model of Christendom is in effect worldwide, making Christianity virtually the only religion in the world, with the established “mainstream” churches as the only players on the field. And, of course, Christian leaders and theologians are assumed to be mainly white, elderly men.

However, the world of the third millennium in which the global church and its mission exist is radically different from what Christianity says today. There is a radical transformation—or, in the words of Cuban-American historian-theologian Justo González, a “macro-reformation”—that is taking place before our very eyes. From within the church something radically new is emerging.

Keywords: *Global, contextual, dimensions of ecclesiastical space, theology*

În ultimele decenii, reflecția teologică asupra naturii și misiunii Bisericii a cunoscut o transformare semnificativă sub presiunea proceselor de globalizare¹, pluralism religios și redescoperire a identităților locale. În acest cadru, se conturează o tensiune creativă între **eclesiologia contextuală** — care interpretează Biserica în relație cu specificul istoric, cultural și social al fiecărei comunități — și **eclesiologia globală**, care aspiră la o înțelegere universală, transnațională și sobornicească a Trupului lui Hristos.

¹ Gelu Călina, „Religion and globalization - approaches, interpretations, perspectives”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, 11(2), 2023, pp. 634-642.

Dincolo de opoziția aparentă dintre particular și universal, libertatea religioasă apare ca un criteriu hermeneutic decisiv pentru articularea unei viziuni ecleziale coerente și autentice.

Libertatea religioasă², în accepțiunea ei teologică profundă, nu este doar o categorie juridică sau un produs al modernității politice, ci o dimensiune ontologică a relației omului cu Dumnezeu. În tradiția ortodoxă, libertatea nu înseamnă emancipare de divinitate, ci **participare la libertatea divină**, care se manifestă în comuniune și responsabilitate. Așadar, libertatea religioasă devine spațiul în care se revelează dinamica personală a credinței — locul de întâlnire dintre conștiința umană și chemarea harului. În acest sens, eclesiologia contextuală, cu accentul său pe întruparea Evangheliei în fiecare spațiu cultural, nu contrazice universalitatea Bisericii, ci o realizează în mod concret, în lumina libertății personale și comunitare.

Cititorul de manuale și tratate religioase, chiar și cele mai recente, este îndreptățit să se întrebe de ce acestea sunt scrise ca și cum în lumea înconjurătoare nu ar fi experimentat nicio schimbare majoră.³ În general, doctrinele bisericii sunt scrise ca și cum modelul creștinătății este în vigoare în întreaga lume, făcând creștinismul practic singura religie a lumii, cu bisericile „principale” stabilite ca singuri jucători de pe teren. Și, desigur, liderii și teologii creștini se presupune că sunt în principal bărbați albi și în vârstă.

Totuși, lumea mileniului trei în care există biserica globală și misiunea ei, este radical diferită de ceea ce spune creștinismul azi. Trăiește o transformare radicală – sau, în cuvintele istoricului-teolog cubano-american Justo González, o „macroreformare”⁴ – care se petrece sub ochii noștri. Din interiorul bisericii iese la iveală ceva radical nou.⁵

² Ioan-Gheorghe Rotaru, „Libertatea religioasă – temelie a demnității umane”, în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, Nelu Burcea, *Manual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă*, Casa de editură „Viață și Sănătate”, București, 2013, pp. 210-215.

³ Veli-Matti Kärkkäinen, „Christian Church Among Religions: Toward a Hospitable Missionary Encounter with the Other”, în *Wrestling with God in Context: Revisiting the Theology and Social Vision of Shoki Coe*, Fortress, Minneapolis, 2018, pp. 161-180.

⁴ Justo L. González, *Manana: Christian Theology from a Hispanic Perspective*, Abingdon, Nashville, 1990, p. 49.

⁵ Gerard Mannion, Lewis S. Mudge, „Introduction: Ecclesiology—the Nature, Story and Study of the Church”, în RCCC, pp. 1-6.

Această transformare radicală este bine cunoscută și bine documentată. Majoritatea creștinilor, cea mai mare religie din lume, cu peste 2,4 miliarde de adepți, se regăsesc acum în Africa, Asia, America Latină. Nordul Global, Europa și, mai recent, America de Nord, a devenit un fost epicentru. Până în 2050, doar aproximativ o cincime dintre creștinii lumii vor fi albi non-hispanici. Mai degrabă decât un bărbat euro-american bogat, un „creștin „tipic” contemporan (...) [va fi] o femeie care trăiește într-un sat din Nigeria sau într-o favela braziliană”⁶ ori o persoană tânără, adesea săracă, oriunde în mega-orașele din Sudul Global.

În același timp, componența bisericii din întreaga lume în ceea ce privește confesiunile se schimbă dramatic. În timp ce scriem aceste rânduri, jumătate dintre toți creștinii sunt romano-catolici, un alt sfert cuprinde pentecostali/carismatici, iar restul sunt creștini ortodocși răsăriteni, anglicani, protestanți principale și membri ai Bisericii Libere.⁷ Ca rezultat, mentalitățile conservatoare și tradiționale vor fi întărite la nivel global chiar și atunci când liberalismul teologic și pluralismul domnesc în mediul academic occidental. „Pentecostalizarea” bisericii creștine în ceea ce privește spiritualitatea pentecostală/carismatică și modelele de închinare care se infiltrează în toate bisericile este încă o altă implicație a transformării.⁸ La acestea se adaugă influența în creștere rapidă a diasporei⁹ și a migrației¹⁰ care descriu deja perspectiva acestei transformări globale fără precedent.

Prin urmare, natura globală a bisericii a devenit o temă teologică doar în ultima vreme, biserica a întruchipat întotdeauna diversitatea și „globali-

⁶ Philip Jenkins, *The Next Christendom: The Coming of Global Christianity*, Oxford University Press, Oxford, 2001, p. 2; Peter C. Phan, (ed.), *Christianities in Asia*, Blackwell Guides to Global Christianity, Wiley-Blackwell, Oxford, 2011; Christopher Steed, *A History of the Church in Africa*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000; Edward Cleary, Timothy J. Steigenga, (eds.), *Conversion of a Continent: Contemporary Religious Change in Latin America*, Rutgers University Press, New Brunswick, NJ, 2007.

⁷ Cf. Todd M. Johnson, Brian J. Grim, *The World's Religions in Figures*, Wiley-Blackwell, Oxford, 2013.

⁸ Neil J. Ormerod, Shane Clifton, (ed.), *Globalization and the Mission of the Church: Ecclesiological Investigations*, T&T Clark, New York, 2009.

⁹ Stéphane Dufoix, *Diasporas*, University of California Press, Berkeley, 2008.

¹⁰ Stephen Castles, Mark J. Miller, *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*, 4th ed., Guilford Press, New York, 2009. Jehu J. Hanciles, *Beyond Christendom: Globalization, African Migration, and the Transformation of the West*, Orbis, Maryknoll, NY, 2008.

tatea”, dar diferit de vremurile noastre, deoarece încă de la început, biserica lui Hristos a fost compusă din diverși oameni și s-a găsit în multe locații.¹¹

Având în vedere gândirea teologică despre biserică în rândul mișcărilor și al teologilor individual asociate eclesiologiei contextuale sau globale sau interculturale constituie teme de actualitate pentru biserica creștină de azi. Devotamentul creștin reflectă faptul că aici se află și viitorul teologiei creștine și, în consecință, al eclesiologiei.

Global și contextual – dimensiuni ale spațiului ecleziastic

Oarecum contraintuitiv, răspunsul corect la întrebarea ce este teologia contextuală, este următorul: toată teologia este contextuală! Ce înseamnă acest lucru? Există două considerații importante aici. Pe de o parte, toată teologia este în mod necesar contextuală, în sensul că fiecare teologie este modelată și provine dintr-un anumit context religios, cultural și sociopolitic. Formele incipiente ale Crezului bisericii, care guvernează chestiunile legate de credința creștină în Dumnezeuul trinitar, pentru a-și atinge scopul, acela de a clarifica și apăra credința creștină față de lumea păgână, au folosit conceptele și formele de gândire ale lumii greco-romane. Același lucru se poate spune, de exemplu, despre teoriile clasice ale mântuirii, modalitățile de a explica semnificația și natura lucrării lui Hristos. Teoria satisfacției a lui Anselm din Canterbury din secolul al XI-lea poate fi înțeleasă doar în contextul cosmologiei ierarhice medievale înalte și a viziunii asupra lumii în care armonia și plata datoriei față de superiorul cuiva (Dumnezeu stătea în vârf) erau valorile principale. Pe de altă parte – și acest lucru justifică utilizarea termenului contextual – doar unii teologi sunt atenți și recunosc cu ușurință contextualitatea teologiilor lor. Și chiar mai mult, pentru a lua un exemplu evident, pentru diferitele tipuri de teologii ale eliberării, contextualitatea este considerată un atu pus în slujba libertății, egalității și corectitudinii.

Din păcate, majoritatea teologiilor apusene scrise și predate până în secolul al XX-lea nu numai că nu au fost conștiente de influența contextului, ci s-a făcut o distincție fatală între teologiile „contextuale” și teologiile „neutre”, ca și cum, de exemplu, teologia făcută de bărbați euro-americani în vârstă ar fi aparținut acestei din urmă categorii, în timp ce teologiile fe-

¹¹ Vince L. Bantu, *A Multitude of All Peoples: Engaging Ancient Christianity's Global Identity*, IVP Academic, Downers Grove, IL, 2020.

ministe, eliberaționiste din America Latină și africane erau expresii contextuale, ceea ce este o abordare teologică total greșită. De aceea, spre exemplu, teologiile caucaziene din Europa sunt contextuale în aceeași măsură cu lucrarea postcolonialistilor asiatici și a teologilor negri din Africa de Sud.

Recunoașterea naturii contextuale a întregii teologii și, prin urmare, a eclesiologiei, „nu înseamnă, desigur, că tradiția creștină trebuie subestimată. Ar fi nu numai naiv, ci și contraproductiv. O mare parte a teologiei contemporane, în anumite locații și contexte își trage energia dintr-un dialog atent, minuțios și adesea plin de tensiune cu tradiția și răspunsul la aceasta.”¹² Tradiția teologică este moștenirea întregii biserici a lui Hristos pentru întregul pământ, nu doar a bisericii din Nordul Global. Volumul intitulat *Constants in Context*¹³, ilustrează cu acuratețe necesitatea teologiei creștine de a negocia trăsăturile constante ale credințelor și doctrinelor creștine în contexte schimbătoare, diverse și adesea perplexe.

Teologia creștină a încercat mereu să facă față provocării culturale; dar unele dintre abordări nu au avut succes. În mod similar, faptul că mai multe tipuri de teologii contextuale apar și cresc în semnificație nu înseamnă, desigur, că tradiția teologică își pierde semnificația; deoarece chiar și teologii din afara gândirii creștine de tip apusean sunt pregătiți, înainte de toate, să răspundă societății creștine de tip apusean și în propriile lor contexte, să trateze subiecte care derivă în principal din Occident. Ceea ce se va schimba în viitorul apropiat – iar reverberațiile pot fi deja simțite – este că teologizarea nu mai poate fi privilegiul unei singure culturi. Va fi o întreprindere globală, interconectată.

Termenul global, adesea folosit în legătură cu contextul, trebuie tratat în mod similar cu mare grijă. Global înseamnă că, în prezentarea și argumentarea teologiei constructive, vor fi implicate voci, mărturii și perspective din întreaga lume și din diferite agende. Teologia globală este o comuniune de conversații locale într-un dialog continuu interconectat. În același timp, ar trebui să fim atenți la faptul că conceptul de global este preferat de modernitate pentru a exprima proiecte și concepte universale, mărețe.¹⁴ O modalitate de a ilustra această dinamică este să inventăm

¹² Veli-Matti Kärkkäinen, *Christian Theology in the Pluralistic World: A Global Introduction*, Eerdmans, Grand Rapids, 2019, p. 5.

¹³ Stephen B. Bevans, Roger P. Schroeder, *Constants in Context: A Theology of Mission for Today*, Orbis, Maryknoll, NY, 2004.

¹⁴ Veli-Mati Kärkkäinen, *Christian Theology in the Pluralistic World*, p. 5.

un cuvânt nou, încercat de unii scriitori contemporani, și anume, *glocal*, un hibrid de global și local.¹⁵ Termenul a fost inventat cu câțiva ani în urmă în dezbaterea interdisciplinară despre semnificația globalizării¹⁶ și a fost ulterior folosit de unii misiologii creștini¹⁷. Misiologul reformat Charles Van Engen vorbește despre această problemă: „În secolul XXI, biserica lui Iisus Hristos trebuie să devină în mod conștient ceea ce este deja de fapt: o biserică glocală. . . . [O] comunitate sănătoasă de ucenici ai lui Iisus care își trăiește catolicitatea participând în mod intenționat și activ la misiunea lui Hristos, care încurajează în mod dinamic interacțiunea glocală dintre global și local.”¹⁸

Expresiile eclesiologice din Africa, Asia și America Latină, precum și pe teritoriul Americii de Nord, în acest sens, relevă trăsături importante, caracteristici distinctive și dezvoltări demne de remarcat. Diverse agende și viziuni feministe și eliberaționiste, concentrate pe probleme sociopolitice și economice, precum și experimentul eclesiologic romano-catolic numit „comunități de bază”, constituie unele dintre cele mai recente experimente eclesiologice, precum și al bisericilor emergente/emergente, în special în spațiul de gândire postmodernist. Pentru că nu se limitează la un anumit continent aceste tendințe vor alcătui, în acest context, în mod similar eclesiologii distinctive care provin din comunități și culturi distinctive.

Eclesiologia în mileniul al treilea

Acum, după ce am parcurs acest drum al gândirii creștine despre biserică, ne concentrăm pe provocările viitoare ale eclesiologiei. De aceea ne întrebăm care va fi viitorul gândirii teologice despre biserică și cele mai semnificative provocări pentru eclesiologie? Cum s-ar transforma teologia creștină a bisericii într-un dialog strâns cu alte tradiții de credință și viziunile lor

¹⁵ William A. Dyrness, Veli-Matti Kärkkäinen, *Introduction to Global Dictionary of Theology*, InterVarsity Press, Downers Grove, IL, 2008, pp. vii-xiv.

¹⁶ Susan H. C. Tai, Y. H. Wong, „Advertising Decision Making in Asia: ‘Glocal’ Versus ‘Regcal’ Approach”, *Journal of Managerial Issues* 10, nr. 3, (1998), pp. 318-319.

¹⁷ Charles E. Van Engen, „The Glocal Church: Locality and Catholicity in a Globalizing World”, in *Globalizing Theology: Belief and Practice in an Era of World Christianity*, Baker Academic, Grand Rapids, MI, 2006, pp. 157-179.

¹⁸ *Idem*, „Glocal Church”, p. 157. Acest paragraf este adaptat de la Veli-Matti Kärkkäinen, *A Constructive Christian Theology for the Pluralistic World*, Eerdmans, Grand Rapids, MI, 2013, p. 20.

asupra comunității religioase? Dar viziunea seculară și rolul ei în Nordul Global? Întrebări ca acestea cer răspunsuri la începutul celui de-al treilea mileniu.

Orice am îndrăzni să spunem despre viitorul teologiei creștine, nu trebuie să fi profet pentru a propune ca natura, scopul și trăsăturile distinctive ale comunității creștine să ocupe agenda teologilor. Motivul este pur și simplu acesta: în lumea fragmentată, în care atât de mulți oameni își caută rădăcinile și sensul, o comunitate cu un scop și speranță pentru viitor va fi ceva de căutat.

Pentru Emil Brunner, în *The Misunderstanding of the Church*, explorarea începe cu întrebarea: Ce este Biserica? Această întrebare pune problema nerezolvată a protestantismului căruia, din zilele Reformei și până în vremea noastră, nu i-a fost niciodată clar cum Biserica, în sensul vieții spirituale și al credinței, este legată de instituții numite în mod convențional biserici.¹⁹ Pentru acest teolog există o profundă neînțelegere cu privire la care a fost viziunea biblică originală a bisericii. El argumentează energic că orice ar fi biserica, aceasta este o comuniune de bărbați și femei, o lucrare a Duhului, o *koinonia*. Această viziune s-a pierdut, potrivit lui Brunner. Indiferent dacă analiza istorico-teologică a acestui teolog elvețian este pe deplin valabilă, provocarea ei pentru noi este demnă de remarcat. Biserica creștină, altfel spus, exprimă și trăiește chemarea ei de comunitate și comuniune de bărbați și femei, reflectând *koinonia* iubitoare veșnică a Dumnezeuului treimic și participând la misiunea mântuitoare a lui Dumnezeu în lume. Aceste lucrări vor determina cât de relevantă va fi biserica pentru al treilea mileniu. Forțele individualismului fulgerător, a politicii egoiste și conflictele din ce în ce mai intense între adepții religiilor, pun la încercare realizarea comunității lui Hristos pe pământ²⁰.

Învățătura despre biserică este în întregime legată de fundalul confesional și teologic al fiecărui credincios creștin. Eclesiologia romano-catholică, spre exemplu, arată diferit de, să zicem, eclesiologia Reformată și cea a Bisericii Libere. Cu toate acestea, a devenit evident că limitele confesionale nu limitează gândirea despre biserică. Marii eclesiologi mărturisesc dorința și capacitatea de a învăța de la alții și de a lucra pentru a realiza o definiție a

¹⁹ Emil Brunner, în prefața de la *The Misunderstanding of the Church*, Westminster, Philadelphia, 1953, p. 5.

²⁰ *Ibidem*.

comunității. De aceea, contribuția mișcării ecumenice în acest sens nu este deloc nesemnificativă.

Într-adevăr, ascensiunea și consolidarea mișcării ecumenice reamintește provocările majore ale eclesiologiei în contextul gândirii creștine, și anume, viitorul comun al tuturor oamenilor lui Dumnezeu sub un singur Dumnezeu. De asemenea, amintește de probleme conexe, cum ar fi mărturia comună în fața lumii, care vor continua să fie semnificative pentru biserica creștină, care este prin natura ei misionară.

Prin urmare, viitorul teologiei creștine este legat de sensibilitatea globală: teologizarea nu mai poate fi privilegiul unei culturi, occidentală sau oricare alta. Teologia devine rapid o armonie a diferitelor voci din întreaga lume, adesea cu sunete disonante. Cum ar arăta o eclesiologie cu adevărat africană? Sau asiatică? Sau din America Latină? Fără îndoială, aceste noi dezvoltări – sperăm din punct de vedere cultural mai asemănător cu contextele lor și mai creative în răspunsurile lor decât predecesorii lor – nu vor ignora bogata tradiție eclesiologică creștină dezvoltată în principal în spațiul de gândire de tip occidental. Dar nici nu va fi suficient să adauge câteva tușe cosmetice eclesiologiilor existente. Teologia clasică poate beneficia într-un mod fără precedent de pe urma întâlnirii cu aceste voci contextuale și globale. În cel mai bun caz, acest dialog poate deveni un schimb ecumenic de daruri.

O multitudine de alte provocări și întrebări se referă la unele aspecte ale eclesiologiei și necesită o atenție suplimentară, pe măsură ce biserica face primii pași în al treilea mileniu: Cum poate arăta o biserică care are în structurile ei slujitori din ambele genuri, sau minorități și oameni cu mentalități diferite? Cum pot fi create modele de slujire care să alimenteze mai degrabă decât să stingă flacăra credinței în viața creștinilor obișnuiți? Care este semnificația Tainelor bisericești pentru oamenii care trăiesc în mijlocul unei creșteri fără precedent a (neo)religiozității?

Concluzii

De aceea, în lumina faptului că teologia creștină în mileniul al treilea se confruntă cu provocarea modului de a se raporta la alte credințe și teologii, eclesiologia nu își mai poate îndeplini scopurile izolat de religiozitatea restului lumii. Care este natura distinctivă a comunității creștine față de alte comunități religioase? Cum se leagă natura bisericii creștine ca *ekklesia*, un

„popor chemat”, cu chemarea sa înaltă de a fi răspândită printre națiuni și de a deveni trup în fiecare cadru cultural și religios particular? Cum va arăta o eclesiologie a următoarei generații pe acest fundal? Sunt întrebări care provoacă biserica creștină de azi.

Astfel, înțelegând corect, libertatea religioasă nu este o amenințare la adresa identității creștine, ci o condiție a manifestării sale autentice în istorie — un orizont al comuniunii care unește eclesiologia contextuală și cea globală într-o viziune teologică deopotrivă fidelă Tradiției și deschisă lumii contemporane.

Bibliografie:

- BANTU, Vince L., *A Multitude of All Peoples: Engaging Ancient Christianity's Global Identity*, IVP Academic, Downers Grove, IL, 2020.
- BEVANS, Stephen B., Roger P. Schroeder, *Constants in Context: A Theology of Mission for Today*, Orbis, Maryknoll, NY, 2004.
- CĂLINA, Gelu, „Religion and globalization - approaches, interpretations, perspectives”, în *Journal for Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, 11(2), 2023, pp. 634-642.
- CASTLES, Stephen, Mark J. Miller, *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*, 4th ed., Guilford Press, New York, 2009.
- CLEARY, Edward, Timothy J. Steigenga, (eds.), *Conversion of a Continent: Contemporary Religious Change in Latin America*, Rutgers University Press, New Brunswick, NJ, 2007
- DUFOIX, Stéphane, *Diasporas*, University of California Press, Berkeley, 2008.
- ENGEN, Charles E. Van, „The Glocal Church: Locality and Catholicity in a Globalizing World”, în *Globalizing Theology: Belief and Practice in an Era of World Christianity*, Baker Academic, Grand Rapids, MI, 2006.
- GONZÁLEZ, Justo L., *Manana: Christian Theology from a Hispanic Perspective*, Abingdon, Nashville, 1990.
- HANCILES, Jehu J., *Beyond Christendom: Globalization, African Migration, and the Transformation of the West*, Orbis, Maryknoll, NY, 2008.
- JENKINS, Philip, *The Next Christendom: The Coming of Global Christianity*, Oxford University Press, Oxford, 2001.

- ✦ KÄRKKÄINEN, Veli-Matti, *Christian Theology in the Pluralistic World: A Global Introduction*, Eerdmans, Grand Rapids, 2019.
- ✦ KÄRKKÄINEN, Veli-Matti, „Christian Church Among Religions: Toward a Hospitable Missionary Encounter with the Other”, în *Wrestling with God in Context: Revisiting the Theology and Social Vision of Shoki Coe*, Fortress, Minneapolis, 2018.
- ✦ KÄRKKÄINEN, Veli-Matti, *A Constructive Christian Theology for the Pluralistic World*, Eerdmans, Grand Rapids, MI, 2013.
- ✦ MANNION, Gerard, Lewis S. Mudge, „Introduction: Ecclesiology—the Nature, Story and Study of the Church”, în *The Routledge Companion to the Christian Church*, Routledge, 2007.
- ✦ ORMEROD, Neil J., Shane Clifton, (ed.), *Globalization and the Mission of the Church: Ecclesiological Investigations*, T&T Clark, New York, 2009.
- ✦ PHAN, Peter C., (ed.), *Christianities in Asia*, Blackwell Guides to Global Christianity, Wiley-BLACKWELL, OXFORD, 2011.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, „Libertatea religioasă – temelie a demnității umane”, în Daniela Ioana Bordeianu, Erika Androne, Nelu Burcea, *Manual pentru liderul Departamentului de Libertate religioasă*, Casa de editură „Viața și Sănătate”, București, 2013, pp. 210-215.
- ✦ STEED, Christopher, *A History of the Church in Africa*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
- ✦ TAI, Susan H. C., Y. H. Wong, „Advertising Decision Making in Asia: ‘Glocal’ Versus ‘Regcal’ Approach”, *Journal of Managerial Issues*, vol. 10, nr. 3, (1998).
- ✦ TODD, M. Johnson; Brian J. Grim, *The World’s Religions in Figures*, Wiley-Blackwell, Oxford, 2013.